

Publicación del Departamento de
Agronomía de la Universidad Nacional del Sur

agro
UNS

► Malezas invasoras

- Efecto de la política económica post-devaluación sobre las empresas agropecuarias del SO bonaerense
- Transporte de agua por tren para consumo humano y de hacienda a los partidos de Villarino y Patagones
- Reutilización de los subproductos de la industria olivarera

Carlos A. Torres Carbonell
Miguel A. Adúriz
María C. Saldungaray

El Ing. Agr. (Mg.) Carlos A. Torres Carbonell es técnico de la Agencia de Extensión Bahía Blanca-INTA EEA Bordenave. Los ingenieros agrónomos (Mg.) Miguel A. Adúriz y María C. Saldungaray son docentes del Departamento de Agronomía de la Universidad Nacional del Sur. Contacto: maduriz@criba.edu.ar

Efecto de la política económica post-devaluación sobre las empresas agropecuarias del SO bonaerense

La salida de la convertibilidad generó cambios sustanciales en la política macroeconómica que repercutieron marcadamente sobre la Unidad Económica Agropecuaria de la empresa modal del partido de Bahía Blanca.

El objetivo del presente trabajo fue analizar las repercusiones de la nueva configuración económica post-devaluación entre 2004 y 2008 en las empresas agropecuarias de la región a través del estudio de caso de la evolución de la UEA de la empresa modal del partido de Bahía Blanca.

En los primeros años de la salida de la convertibilidad (2001-2003), los grandes cambios de la política macroeconómica desembocaron en una reducción significativa en la superficie de la Unidad Económica Agropecuaria (UEA) de la empresa modal del partido de Bahía Blanca (Torres Carbonell *et al.*, 2004). Sin

embargo, hacia mediados de la presente década el aumento generalizado de precios y la apreciación del Tipo Real de Cambio Multilateral (TRCM) generó una caída en la rentabilidad de las empresas agropecuarias en el Sudoeste bonaerense, que seguramente han afectado la superficie requerida por la UEA local.

El TRCM analiza la competitividad económica internacional de un país. El mismo mide el poder adquisitivo por una canasta ponderada de las monedas extranjeras de los principales países socios comerciales, y varía en función del tipo de cambio nominal, los precios de los bienes extranjeros y los precios de los bienes locales (inflación o deflación

nacional y extranjera). Cuando existe apreciación del TRCM los bienes argentinos se encarecen para los países extranjeros, es decir aumenta el precio de los bienes argentinos expresados en bienes extranjeros.

La UEA se encuentra definida en la legislación agraria argentina en el Art. 21 de la Ley 14392 y reconoce como antecedente a la ley 13246 de Arrendamientos y Aparcerías Rurales. Se define como UEA a "todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación, racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, permita subvenir a sus necesidades y a una evolución favorable de la

empresa" (González y Pagliettini, 2001).

Durante el período 2001-2003 se observó un reacomodamiento de la economía sostenido por la inducción del aumento de la competitividad del sector productor de bienes exportables debido a una depreciación del tipo de cambio y la obligación al mismo de liquidar las divisas dentro del país, influyendo positivamente sobre el sector empresario residente y la tasa de desempleo que experimentó una reducción progresiva.

Inicialmente, se infería que los actores económicos ajustarían sus expectativas al movimiento del dólar desembocando en una importante inflación. Sin embargo, si bien el aumento generalizado de precios existió de manera continua, no acompañó en la misma tasa el incremento nominal del tipo de cambio, razón por la cual en los primeros años post-devaluación se experimentaron los efectos económicos de una devaluación real.

La depreciación de la moneda nacional es una herramienta altamente vigorosa para motorizar las exportaciones y mejorar la competitividad nacional en el comercio exterior. Sin embargo, la devaluación crea una ventaja artificial que promueve las exportaciones en el corto plazo, hasta que el aumento progresivo de los precios internos neutraliza los efectos de dicha competitividad. Por lo tanto, contemporáneamente con una desvalorización de la moneda debe existir un plan que apunte a aprovechar dicha ventaja momentánea para mejorar las estructuras productivas del país, de manera de generar competitividad genuina cuando el efecto de la competitividad artificial comienza a diezmar (Torres Carbonell, 2009a).

A partir de 2003 se observa un incremento progresivo en el TRCM nacional (BCRA, 2008). El incremento en el precio de los servicios se identifica como la principal razón

CUADRO 1

Ingresos Netos y Costos de Producción agrícolas y ganaderos en la empresa modal del partido de Bahía Blanca en el período 2004-2008 (\$ constantes Dic. 2008)

	2004	2005	2006	2007	2008
INGRESOS NETOS					
Agricultura	77.303	65.506	67.414	85459	92.539
Ganadería	176.091	179.889	165.698	167.498	158.899
Totales	253.394	245.395	233.112	252.957	251.438
COSTOS DE PRODUCCION					
Agricultura	109.927	112.734	98.449	111.003	114.889
Ganadería	182.266	177.147	188.642	214.701	222.939
Totales	292.193	289.881	287.091	325.704	337.828

de la inflación entre 2003 y 2005, mientras en el bienio 2005-2006 se atribuye al aumento del gasto público y el recalentamiento de la economía por aumento de la demanda de bienes y servicios.

En el contexto internacional el aumento de los precios de los *commodities*, en función de la magnitud de la demanda global efectuadas por China e India, la síntesis de biocombustibles y las compras de *commodities* por la especulación financiera a partir de la crisis bancaria de EE.UU., contribuyó a la aceleración de la inflación vía aumento del precio de los alimentos e indirectamente por efecto riqueza de los términos de intercambio, elevando el consumo.

La caída de los precios de los *commodities* a partir de noviembre de 2008, a raíz de la crisis financiera mundial, sumó sus efectos negativos al aumento del TRCM, que influye sobre la competitividad de las empresas agropecuarias nacionales de bienes exportables.

Metodología

Se determinó la UEA para el lustro 2004-2008 mediante la metodología utilizada a nivel oficial (Fernández, 1945). Esta técnica realiza la determinación de la superficie de la UEA a través de la intersección de la recta de ingresos y la parábola de costos, en función de la explota-

ción modal de la zona. La UEA se define como la superficie en donde se igualan ingresos y costos.

La explotación modal del partido de Bahía Blanca se determinó considerando la superficie y dotación media de capitales, la combinación más frecuente de actividades agrícolas y ganaderas, las tecnologías predominantes y los rendimientos promedios del partido. Se utilizó para este fin estudios previos de caracterización e identificación de los agrosistemas representativos del partido (Gargano *et al.*, 1990; Saldungaray *et al.*, 1996a, 1996b) y el análisis de la evolución de la UEA entre 1988 y 2003 (Chimeno *et al.*, 2001) y 2001-2003 (Torres Carbonell *et al.*, 2004).

Resultados

En el Cuadro 1 se exponen los ingresos netos y los costos de producción de la explotación representativa del partido. Los ingresos netos surgen de multiplicar el nivel de producción por el precio neto del producto. En el caso de los costos de producción se realizó la sumatoria de los gastos directos e indirectos, las amortizaciones y los intereses del capital.

Posteriormente se determinó que la UEA tuvo un comportamiento creciente (Gráfico 1), siendo la misma de 836, 878, 954, 1.043 y 1.135 ha para 2004, 2005, 2006,

2007 y 2008, respectivamente.

Estos aumentos de la mínima superficie requerida tiene su origen a partir de 2004, cuando los niveles de inflación comienzan a elevar su tasa progresivamente, reduciendo el TRCM (Gráfico 2) y afectando las ventajas competitivas instauradas inicialmente por la devaluación sobre el sector agroexportador. Esto significa que el productor modal del partido para obtener año tras año el mismo beneficio requirió una mayor superficie de tierra por efectos de modificaciones en las relaciones de precio de mercado, sin tener en cuenta en estos resultados el efecto adicional de la ocurrencia de años de sequía.

Se encontró que la variable de mayor impacto sobre el aumento de la UEA fue el precio del kilo vivo de ganado vacuno, en línea con la mayor superficie ocupada por la actividad ganadera en las empresas del partido. El kilo de carne, a diferencia del trigo, experimentó incrementos sustancialmente menores respecto a los niveles de inflación general, desembocando en una caída del precio de la hacienda en moneda constante (Torres Carbonell, 2009 a y b).

En 2007 y 2008 el precio del trigo experimentó un fuerte incremento a raíz de la suba de los precios internacionales que determinó aumentos significativos en los márgenes brutos del cultivo en la región, sobre todo en aquellos realizados con menor utilización de insumos (Torres Carbonell, 2007). Sin embargo, más allá de este hecho favorable, la pequeña superficie destinada a la agricultura no logró compensar los efectos de la caída de los precios de la hacienda y los aumentos de los costos de producción, razón por la cual no se observa

GRAFICO 1. EVOLUCION DE LA UEA DEL PARTIDO DE BAHIA BLANCA EN EL PERIODO 2004/2008

GRAFICO 2. INDICE TRCM 2003-2009

Fuente: BCRA. Evolución del Índice TRCM Argentino período Enero 2003-Dic. 2008.

una desaceleración en el crecimiento de la UEA para dichos años (Gráfico 1).

En el Gráfico 2 se muestra la evolución del Índice de TRCM que elabora el Banco Central de la República Argentina para el período

en estudio.

Conclusiones

Se desprende la relevancia de la relación de los precios de los productos y los costos de producción en la determinación de la

mínima superficie requerida para la evolución favorable de la empresa agropecuaria modal del partido de Bahía Blanca y, en sentido general, para las empresas de características semejantes del Sudoeste bonaerense.

Se infiere la importancia de optimizar la utilización de los recursos disponibles a través de la aplicación de tecnologías que permitan incrementar la eficiencia a bajo costo y hasta niveles de producción que contemplen un menor riesgo productivo y económico. Asimismo, fortalecer la actividad de gerenciamiento de las empresas mediante la incorporación de análisis de gestión con mayor continuidad y antelación a la toma de decisiones, de manera de lograr

un mejor relevamiento de información y su posterior análisis. Finalmente, se debe recurrir a la

asistencia técnica en los aspectos productivos y económicos ya mencionados.

Bibliografía

Banco Central de la República Argentina. 2008. Evolución del mercado único y libre de cambios. Balance cambiario, cuarto trimestre 2008.

Chimeno, P., Saldungaray, M. C., Adúriz, M.A. 2001. Evolución de la Unidad Económica de la empresa agropecuaria en el partido de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires). Actas del Primer Congreso Rioplatense de Economía Agraria - XXXII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria. Montevideo, Uruguay. En CD-Rom no paginado.

Fernández, R. U. 1945. La determinación de la unidad económica de explotación en las colonias del Consejo Agrario Nacional. *Ingeniería Agronómica* 4.

Gargano, A. O., Adúriz, M. A., Saldungaray, M.C. 1990. Sistemas agropecuarios de Bahía Blanca. 1. Clasificación y descripción mediante índices. *Rev. Arg. Prod. Anim.* 10 (5): 361-371.

González, M.C., Pagliettini, L. L. 2001. *Los costos agrarios y sus aplicaciones*. Ed. Facultad de Agronomía-UBA, Buenos Aires, pp. 78.

Saldungaray, M. C., Gargano, A. O., Adúriz, M.A. 1996a. Sistemas agropecuarios de Bahía Blanca. 6. Análisis comparativo de los sistemas de producción representativos. *Rev. Arg. Prod. Anim.* 16 (3): 293-301.

Saldungaray, M.C., Gargano, A. O. y Adúriz, M.A. (1996b). Evaluación físico-económica de los sistemas agropecuarios de Bahía Blanca en 1994 comparados con los de 1988. Actas de la XXVII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria, Rafaela, Santa Fe, pp. 11.

Torres Carbonell C. A., Adúriz, M. A., Saldungaray, M. C., Gargano, A. O. 2004. Efectos de la devaluación sobre la Unidad Económica de la Empresa Agropecuaria modal del Partido de Bahía Blanca. Actas del Primer Congreso Regional de Economistas Agrarios, Mar del Plata, Buenos Aires. En CD-Rom

no paginado, pp. 15.

Torres Carbonell C. A. 2007. Los márgenes de trigo para la campaña 2007/2008. *Desafío* 21 29, INTA, Buenos Aires: 17-19.

Torres Carbonell C. A. 2009a. Las trampas de pobreza de desfinanciamiento externo en los países emergentes. Estudio de caso: Argentina periodo de convertibilidad causas y efectos. *Informe Técnico*, INTA, Buenos Aires, pp. 25.

Torres Carbonell C. A. 2009b. Análisis financiero para el engorde de vacas vacías con destino venta o recomposición de estado corporal para servicio anticipado. *Boletín de Divulgación Técnica*, INTA, Buenos Aires, pp. 13.

Torres Carbonell C. A. 2009c. Análisis financiero comparativo: engorde de vacas vacías vs. engorde de terneras con destino venta como vaquillonas o recambio de vientres en el establecimiento. *Boletín de Divulgación Técnica*, INTA, Buenos Aires, pp. 13.